

Iris Monserrat Reynoso Sánchez

Maestra en Investigación Educativa por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor) y profesora-investigadora en la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata", Morelos, México. Licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la UAEMor. Su campo de investigación se centra en el área de procesos históricos y culturales de la educación.

Jesús Castro Andriano

Profesor-investigador en la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata", Morelos, México. Estudiante del Doctorado en Investigación e Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Maestro en Ciencias Cognitivas y Filósofo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor). Sus áreas de competencia son la filosofía, la docencia, la investigación-intervención y las ciencias cognitivas.

La figura femenina y rural en la profesión docente. Las estudiantes normalistas rurales en México en los años setenta

The feminine and rural role within the teaching profession. The normal rural students in Mexico during the 1970's

Iris Monserrat Reynoso Sánchez

iris.reysan@hotmail.com

Jesús Castro Andriano

jesuscdm02@hotmail.co

Recepción: 24 de septiembre de 2019

Aprobación: 20 de noviembre de 2019

Resumen

La participación de la mujer rural en los procesos de escolarización y profesionalización es una temática que se inscribe dentro de la investigación histórica en México, y que permite otorgar a las mujeres un lugar protagónico en los procesos culturales y sociales que se producen alrededor de las instituciones educativas. Para ello, esta investigación se concentrará en el rescate histórico de las mujeres campesinas, jóvenes y normalistas rurales, miembros de una institución que desde la década de 1970 ha demostrado su importancia en el desarrollo educativo de la entidad morelense: la Escuela Normal Rural de Amilcingo "Gral. Emiliano Zapata". Se analizará, a través de entrevistas y fuentes documentales, los procesos de feminización de las normalistas como un elemento clave para identificar maneras de "ser" y "hacer" como estudiantes y futuras maestras rurales.

Palabras clave: Escuela Normal Rural, formación docente, maestra rural, normalista rural, historiografía de la educación.

Abstract

The rural women participation within the education schooling and professionalization processes is an enrolled subject inside the historic research in Mexico, and it allows to grant women a leading cultural and social process around education Institutions. As a result, this research focuses on the historical recovery of peasant young teacher training college women students, members of the “Escuela Normal Rural de Amilcingo Gral. Emiliano Zapata, in the Mexican state of Morelos. Which since the 1970’s has demonstrated its importance within the educational development. It also analyses the feminization processes in this teacher training college through interviews and literary sources as a key element to identify ways of “being” and “do” as students and future teachers.

Keywords: “Training Rural” school, teacher training, female teacher, “Training Rural” student, historiography of education.

Introducción

Por mucho tiempo, la figura femenina se asoció al decoro y pulcritud. Esta imagen relacionada con la delicadeza y afectividad era por lo menos la perspectiva con la que se observaba a las mujeres durante buena parte del siglo XX. Bajo este argumento, a las mujeres se les concedió un importante papel en la enseñanza de los niños como educadoras en instituciones escolares. El cuerpo femenino “desde el discurso hegemónico era visto como depositario de la pureza y virtud de las mujeres y, en el caso de las maestras, funcionaba como un instrumento pedagógico y moral ante los niños y el conjunto de la comunidad” (López, 2008, p. 301). En sentido general, la presencia de las mujeres mexicanas en la educación supone diversas perspectivas de análisis, porque se trata de una cuestión que es producto de construcciones sociales; de relaciones de fuerza, lo que permite entender que no existe una, sino diferentes caracterizaciones de la figura femenina como maestra.

Pero, ¿qué era ser una mujer, estudiante normalista rural y futura profesora de educación primaria en la década de los años setenta? Las maestras rurales, como grupo social, han estado entre las recientes preocupaciones de los investigadores. Si bien ha existido interés por analizar su participación en los procesos de escolarización, desde la perspectiva educativa el camino ha sido largo porque se les había concebido como una extensión del magisterio urbano, hasta considerarse, recientemente, verdaderos actores del proceso educativo.

Tradicionalmente, los estudios históricos sobre el magisterio han restado importancia al desarrollo de temas que abordan el aspecto de la educación femenina rural, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la historia de la educación ha demostrado la importancia de estos estudios en el concierto del desarrollo de la investigación educativa en México, es por ello que en este estudio nos interesa abordar el caso de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata” (ENRGEZ), un grupo de jóvenes mujeres socialmente identificadas que cursaron sus estudios en esta institución durante la década de 1970 y en la que se encontraban internadas en un contexto escolar muy diferente al de otras instituciones. Nos interesa poner énfasis en un aspecto de la formación de ese grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural de Amilcingo: cómo las condiciones de feminidad de las estudiantes normalistas en el contexto escolar de la ENRGEZ caracterizan ciertas formas de ser y hacer como futuras maestras rurales.

Metodología

La metodología usada para esta investigación se centra en el método cualitativo de investigación documental –propuesta metodológica que parte de la historiografía– y en la historia oral. Esta metodología nos permite aproximarnos al análisis de la figura femenina en condiciones de ruralidad de las estudiantes normalistas, pues mediante el estudio del cuerpo, de las relaciones sociales, de las prácticas, saberes y representaciones, gestados históricamente, y en los que están inmersos los sujetos, podemos reflexionar

en las diversas maneras en que la mujer ha participado en torno al desarrollo del proyecto educativo, especialmente en lo que atañe al contexto rural.

Para ello, se retomaron diversas fuentes primarias que sustentan la investigación. El Archivo Histórico de la Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata” (AH-ENRGEZ), en Amilcingo, Morelos, contiene una variedad de documentos que datan desde la creación de la institución, en 1974, hasta la actualidad. Se consultaron también documentos hemerográficos en la Hemeroteca Nacional (HNDM). Otra fuente importante la constituyó la historia oral, ésta a razón de Guichot (2006), es útil para mostrar la historia de numerosos aspectos de la educación popular y de la imaginación colectiva de los grupos no dominantes de la estructura social. Las historias de vida complementan los datos derivados de otros escritos o fuentes icónicas sobre la cotidianidad de las instituciones, así como los hombres y mujeres de los grupos sociales. Dicho lo anterior, recurrir al testimonio oral nos introduce en las prácticas, las representaciones y los valores de los entrevistados, en otras palabras, su mundo simbólico y cultural, pues se construye a través de lo subjetivo y lo cotidiano (De Garay, 2004); en la esfera educativa nos acerca a conocer la esfera escolar desde el interior, desde la propia dinámica de los procesos culturales, siguiendo la visión de los actores sociales, de aquellos colectivos que tienen dificultades o carecen de oportunidades para dejar testimonios escritos de su experiencia educativa. Atender a la memoria nos introduce en un escenario histórico bajo el cual se accede en lo “micro” de la historia de la escuela, mediante narrativas conversacionales llenas de vida, de detalles, de emociones y de nostalgias (Suárez, 2002). Para construir esta fuente se realizaron entrevistas a cuatro exalumnas de las primeras generaciones de la institución; siguiendo aspectos éticos para la recolección de datos, se informó a los sujetos acerca del objetivo y propósito de la investigación, se obtuvo el consentimiento de cada sujeto para su participación y se optó por asegurar el anonimato de las personas entrevistadas.

La docente rural y la feminización del magisterio

Dentro de la historiografía de la educación en México se ha empezado a ubicar a las mujeres como un segmento importante del magisterio en donde se da cuenta de su formación y origen social, sus condiciones de vida y de trabajo, sus movimientos de protesta y organización, así como su vinculación con la comunidad. En estas investigaciones, las maestras y las mujeres estudiantes han dejado de ser concebidas como un grupo homogéneo para situarlas como protagonistas de los procesos educativos, en contextos y momentos específicos, así como en la cotidianidad de su formación dentro de las instituciones. Se ha afinado la mirada para destacar las realidades según su género, sus condiciones laborales y sus maneras de relacionarse con el Estado.

A partir del siglo XX, el crecimiento al acceso a la cultura escrita y a la escuela primaria en las mujeres (Civera, 2009) marcó el ingreso de éstas al trabajo asalariado, especialmente en la profesión magisterial (Galván y López, 2008). Las mujeres con oportunidades de escolarización, durante las dos primeras décadas del siglo, preferían optar por la enseñanza normalista como una manera de continuar sus estudios luego de la educación elemental, lo cual, pese a la desigualdad que prevalecía, les permitía insertarse en el mundo profesional (Peregrina, 2006). Después de este período, y con las mujeres ocupando de manera masiva los puestos de profesoras, una coyuntura de luchas políticas y movimientos sociales logró el posicionamiento laboral y equitativo de la mujer dentro del magisterio, cuya consecuencia más visible a largo plazo consistió en que el modelo de maestra al servicio del Estado se multiplicara hasta alcanzar 80% de feminización del magisterio de educación básica a lo largo del siglo XX (López, 2006).

La escolarización de la mujer rural supuso también la activa participación de las mujeres campesinas dentro del proyecto revolucionario educativo. En este sentido, las normales rurales fueron instituciones que ofrecieron nuevas opciones de vida a estudiantes pobres del medio rural, especialmente a las

mujeres. La Escuela Normal, de esta manera, brindó a las estudiantes campesinas una opción profesional y laboral importante, favoreciendo en ellas procesos de empoderamiento (Civera, 2010).

El papel que tuvieron las maestras rurales dentro de las comunidades y las limitaciones a las que se enfrentaron debido a su condición femenina es otro aspecto a resaltar. La Revolución Mexicana, si bien no generó cambios drásticos para la participación de la mujer, abrió espacios significativos para su escolarización, especialmente para las mujeres del campo, a las que se les permitió no sólo una apertura de conocimiento y de interacción social, sino también una apertura profesional. El Estado posrevolucionario, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargaba a las maestras rurales un papel mediador entre el proyecto modernizador estatal y las comunidades rurales; por su cercanía con las mujeres del campo les sería más fácil conseguir el apoyo y la cooperación de los vecinos. No obstante, este papel mediador de las maestras rurales era en ocasiones incluso más difícil que el de los maestros rurales, pues su trabajo estaba condicionado por su aceptación por parte de los campesinos, por una constante negociación acerca de los contenidos y las formas de educación que impartían a los niños y, no menos importante, por la mentalidad tradicional de los habitantes de las comunidades (Giraud, 2006; Galván, 2006).

En los últimos años, la historiografía de la educación en México ha intentado decididamente hacer visibles a las mujeres dentro los procesos educativos. Antes poco se sabía sobre qué pasaba con las mujeres en sus procesos de formación o como integrantes del magisterio; enriquecer estos vacíos sigue ocupando un espacio importante en las recientes investigaciones históricas. Siguiendo estas inquietudes, esta investigación se incluye dentro de los recientes análisis que, bajo nuevas perspectivas, aborda las formas en que la mujer ha participado en la consolidación del proyecto educativo del siglo XX, específicamente en lo que respecta al normalismo rural. Ya no se habla únicamente del *maestro rural* o del *estudiante normalista*, sino que, quitándole la categoría masculina, se tiende a mostrar un conoci-

miento más riguroso de la condición femenina en su función de estudiante y de maestra.

La figura femenina rural como elemento simbólico

Para retomar la figura femenina es necesario considerar la perspectiva de género, ya que “permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres” (Lagarde, 1996, p.14), y en nuestro caso, el rol que juegan las estudiantes normalistas en la toma de decisiones, participación, desarrollo profesional y comunitario. Esta perspectiva nos permite observar cómo se posicionan las estudiantes normalistas en una estructura y un contexto social que las ubica históricamente en una clara desigualdad de oportunidades, pero también posibilita ejercicios de participación social que instalan a las estudiantes en lógicas de acción sólo comprendidas desde esta mirada.

Según Lagarde (1996), la sociedad, y con ella la construcción del conocimiento, se constituyeron desde su inicio bajo un orden masculino organizado en distintas dimensiones sociales. La perspectiva de género surge como una respuesta del feminismo de la segunda mitad del siglo XX que “reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática” (Lagarde, 1996, p. 13); podría considerarse como una forma distinta de entender las relaciones sociales, negada durante gran parte de la historia.

Al respecto, la literatura sobre las condiciones de ser mujer y normalista rural en México ha sido poco abordada desde la perspectiva de género, útil para distinguir las distintas prácticas sociales que diferenciaban lo masculino de lo femenino, pero, sobre todo, para evidenciar las desigualdades sociales, promovidas a través de mecanismos culturales que, apoyados en las diferencias naturales –biológicas–, legitimaban desigualdades (Rodríguez, 2015); y que en el caso de la estudiantes de la ENRGEZ ponen en juego escenarios y comportamientos que las caracterizan como estudiantes y mujeres rurales. En estas condiciones,

las prácticas cotidianas de las estudiantes normalistas pueden observarse y categorizarse desde una perspectiva que permita analizar y entender los distintos matices de lo que es ser una estudiante normalista rural. De esta manera, un acercamiento analítico desde esta visión examina las posibilidades vitales de las estudiantes y futuras maestras normalistas, estableciendo una conexión con sus vidas y su contexto, sus deseos y posibilidades.

Para Lagarde (1996) la perspectiva de género se inscribe en mecanismos culturales que establecen acciones de ser mujer, de manera que podemos aproximarnos a un análisis de lo cotidiano implicado en:

(i) Las actividades y las creaciones del sujeto, el hacer del sujeto en el mundo. (ii) La intelectualidad y la afectividad, los lenguajes, las concepciones, los valores, el imaginario y las fantasías, el deseo del sujeto, la subjetividad del sujeto. (iii) La identidad del sujeto o autoidentidad en tanto ser de género: percepción de sí, de su corporalidad, de sus acciones, sentido del Yo, sentido de pertenencia, de semejanza, de diferencia, de unicidad, estado de la existencia en el mundo. (iv) Los bienes del sujeto: materiales y simbólicos, recursos vitales, espacio y lugar en el mundo. (v) El poder del sujeto (capacidad para vivir, relación con otros, posición jerárquica: prestigio y estatus), condición política, estado de las relaciones de poder del sujeto, oportunidades. (vi) El sentido de la vida y los límites del sujeto (Lagarde, 1996, p. 24).

Así, lo social se expresa desde la vida colectiva de los sujetos (Giddens, 1995), interpretado como el conjunto de prácticas que caracterizan a los sujetos femeninos y, en el caso específico de las estudiantes normalistas, los tipos de vivencias asociadas a un ejercicio de autonomía-reflexiva que las distingue como mujeres-normalistas-rurales, desde condiciones instaladas histórica y étnicamente, y las ubica como mujeres con una larga historia de marginación que evidencia una brecha de desigualdades, pero también desde las tensiones colectivas e individuales observadas en sus prácticas, anhelos y necesidades.

De esta manera, podemos inferir que la construcción colectiva de saberes y acciones permite elaborar posturas críticas que hacen frente a la marginación, presentándose como alternativas ante territorios dis-

ciplinarlos y masculinizados –establecidos históricamente–, y para las estudiantes normalistas, como testimonio de la lucha social de mujeres estudiantes rurales que a su vez se manifiesta en una intensa actividad derivada de la grupalidad y la participación social¹, que cuestiona las lógicas globales y se instala en el encuentro con el Otro, desde una mirada que rompe con las concepciones rígidas y tradicionales, instaurando procesos de subjetivación que posibilita el bienestar común (Fernández, 2008). La perspectiva de género visualiza la transición de lo femenino a lo masculino, más que como un proceso de empoderamiento, como un proceso de democratización, eliminando las diferencias culturales y estableciendo un orden social distinto y complejo que permite observar críticamente la actividad de los individuos en el espacio que habitan y construyen, estrechamente relacionado a los distintos usos de las figuras femeninas y masculinas, y a la manera en que se vive y conforman los procesos de poder y los modos de estar con el otro, posibilitando un espacio para la acción (Giddens, 1995).

Así, las relaciones de las estudiantes normalistas al interior de la Escuela Normal, sus tensiones y ajustes vinculados a su historia, pero también los usos del poder, son de vital importancia en el equilibrio de los distintos grados de control y autocontrol de las estudiantes frente al control institucional que ejerce el Estado por medio de la escuela –en su modalidad de internado–. Es aquí donde el comportamiento humano emerge, más que de un sistema, de una configuración que sitúa a las estudiantes en ciertos grados de autonomía, libertad.

Para el caso de esta investigación, este enfoque teórico nos conduce a las maneras en que se construye la identidad normalista y su simbolismo, generando situaciones cotidianas que posibilitan el sentido común y la manera en que las estudiantes perciben, construyen y comprenden su realidad, es decir, un conjunto de experiencias previas, adquiridas a través de lo social, de la cultura, pero también de las prácticas al interior de la escuela normal. La propuesta de este artículo permite recuperar la historia

¹ Vinculada a las actividades que las estudiantes normalistas establecen por ser parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) que considera cinco ejes de acción: académico, político, productivo, cultural y deportivo.

personal de las estudiantes, microprocesos biográficos de dimensión social inscritos en la figura de lo femenino. Observados en el comportamiento individual y colectivo, es decir, lo que acontece a las estudiantes normalistas, la experiencia que se inscribe en el cuerpo, que se encarna en las prácticas cotidianas y en los espacios simbólicos manifestados a través de los patrones de comportamiento construidos y reproducidos por las estudiantes normalistas a lo largo de generaciones.

La creación de la Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata”

Durante los años setenta los estudios en escuelas normales constituían un atractivo para los jóvenes; estas instituciones ofrecían no sólo la oportunidad de tener una formación más corta y menos onerosa que una carrera profesional –una vez concluida la secundaria, el título profesional se podía obtener en cuatro años–, sino que también los egresados tenían grandes posibilidades de obtener una plaza o empleo definitivo como profesores de escuelas públicas. Así, el magisterio resultó ser una opción para los hogares campesinos. Sin embargo, en el estado de Morelos, después del cierre de la Normal Rural de Palmira, en el año de 1969, entre 1970 y 1974 no existió ninguna institución formadora de docentes de tipo rural; de las once escuelas de este tipo que se encontraban en el estado, nueve eran de carácter particular y dos eran universitarias; situadas en localidades urbanas o semiurbanas. Esto significaba que, en su mayoría, estas escuelas quedaban fuera del alcance de los jóvenes provenientes del medio rural en donde la acción educativa y los recursos económicos tendían a reducirse notoriamente.

Lo anterior proporcionó un marco propicio para que, a principios de la década de 1970, campesinos y jóvenes de la comunidad de Amilcingo, al oriente de Morelos, buscaran, con sus propios medios una iniciativa educativa que los incluyera no sólo en los procesos de enseñanza, sino también que les abriera paso en el ámbito profesional y, ante todo, laboral:

Desde hace muchos años pedimos una escuela: no fuimos atendidos. Enviamos papeles a México, a los diputados y dirigentes de la CNC [Confederación Nacional Campesina], pero ni siquiera hubo respuesta. Por eso decidimos abrirles camino a nuestros hijos con nuestras propias fuerzas. [...] Abrir una escuela era la única oportunidad para nuestros hijos que terminaron la primaria, de otra manera no les quedaba más que dedicarse al quehacer de la casa, a ser peones [...] con 15 pesos de sueldo, cuando les pagan (Excélsior, 8 de mayo de 1974, Sección A, p. 23).

La Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata” (ENRGEZ) se fundó en un período en donde las instituciones de este tipo sufrían cambios importantes y se encontraban cada vez más alejadas del proyecto de un México moderno y urbano. Su apertura, en 1974, fue la respuesta a una urgencia que consistía en la concreción de una institución de formación académica específica para el contexto rural, que atendiera las necesidades de los jóvenes campesinos en esa parte del Estado y que les ofreciera la oportunidad de instruirse y formarse como profesores. Asimismo, aunque en un primer momento no se concibió como un internado unisexual para mujeres, cubrió las expectativas educativas femeninas en el estado morelense, pues desde el cierre de la Normal Rural de Palmira, no se contaba con una escuela formadora de docentes donde las mujeres campesinas pudieran recibir una educación normal.

Desde su fundación, la ENRGEZ ha sido formadora de varias generaciones de profesoras de educación primaria, con el propósito de insertarse en el campo laboral y en su interés por ampliar su panorama cultural y social, más allá de dedicarse a las tareas propias del hogar. Estas mujeres se convirtieron no sólo en aquellas profesoras encargadas de conducir los principios básicos de la educación: instruir, disciplinar y enseñar a los niños conocimientos, valores y hábitos, sino que, también se les confiaba la no fácil labor de educar a sectores marginados o desatendidos de los procesos de escolaridad y de promover transformaciones en los modos de vida de la pobladores campesinos.

Durante la década de los setenta, las estudiantes de Amilcingo encontraron en el magisterio una de las mejores opciones para continuar con sus estudios,

ya que en muchos casos fue el único espacio de aprendizaje y realización profesional para las mujeres rurales. El estudiar en una Normal Rural suponía ingresar no sólo a una escuela con régimen de internado, sino también de conseguir una beca de manutención, lo cual brindaba una oportunidad, poco despreciable, de solventar una formación profesional, concediéndoles mayores opciones de movilidad social.

Para mí ser normalista rural significa, pues que tus padres no te pueden ayudar con lo económico; las normales rurales siguen siendo importantes por eso. [...] Me gustó estudiar en la Normal, yo sí valoro todo de la escuela, la convivencia, lo que me enseñó, la formación, porque pues ahí aprendí [...] a ser independiente. Me enseñó tanto para mi vida personal, como profesional. (Entrevista 2, comunicación personal, 21 de octubre de 2015).

Yo recuerdo que mi mamá me decía que me tenía que ir a estudiar a un internado. Primero me resistía, pero ella me decía 'es la única manera que tienes para salir de acá, para que estudies y que seas una profesionista. Aquí en el pueblo te vas a quedar, pues, a hacer tortillas, a casarte joven, a llevar la comida al campo'. [...] La mayoría éramos pobres, de bajos recursos, y eso pues también nos identificaba. [...] Yo creo que los padres de mis compañeras, y de todas en general, decían "qué mejor que tener la comida asegurada, el techo, y aparte una ayuda (porque nos daban una especie de beca cada seis meses). (Entrevista 3, comunicación personal, 11 de febrero de 2016).

En este sentido, las normales rurales se convirtieron en una fuente de ascenso social e, incluso, en una fuente de subsistencia para hijos de campesinos o de familias de escasos recursos que no hubieran logrado estudiar sin ese tipo de ayudas.

La mujer normalista rural y sus lógicas de acción

El ejercicio docente, desde su inicio, requirió de mecanismos de control del cuerpo que, por un lado, legitimaban tanto el origen rural como las condiciones de salud mental y física, pero también reproducían estereotipos desde las lógicas de un sistema patriarcal a través de formas de disciplina. Por ejemplo, entre los criterios de selección que las

aspirantes debían cubrir para inscribirse a la Normal, según dictaba la convocatoria, se encontraban los siguientes:

c) Presentar constancia de ser: -HIJA DE CAMPESINO (ejidatario, aparcerero o jornalero), expedida por el Comisario Ejidal o la Presidencia Municipal. -HIJA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RADICADA EN MEDIO RURAL [...] d) -Presentar constancia de salario del padre o tutor, que compruebe un ingreso familiar inferior o igual al salario mínimo. e) Presentar certificado médico expedido por alguna institución oficial que compruebe que la aspirante no tiene incapacidad física o mental, alteraciones funcionales por daño de órganos, secuela de enfermedades, ni padecimiento infectocontagiosos que impidan o limiten la realización normal de las actividades escolares o el ejercicio del magisterio.²

Respecto a la condición física y mental, las alumnas tenían que presentar un certificado médico para comprobar que gozaban de buena salud, y esto incluía la no gravidez. Este requisito mantenía la idea de que las alumnas debían asumir una dedicación de tiempo completo en sus estudios y comprometerse a transmitir una imagen de decoro y moralidad ante la población infantil. A la vez que, dado que las tareas docentes demandaban una plena disposición del tiempo y energía de las mujeres dentro del magisterio, éstas podrían enfrentarse a serias dificultades en caso de encontrarse enfermas, ni que decir si se hallaban embarazadas. Esta manera de controlar los cuerpos femeninos era el pretexto de una entrega total a su oficio, parte fundamental de la políticas de ingreso y permanencia de las Normales Rurales;³ políticas, responsabilidades y exigencias propias de su futura profesión que las estudiantes estaban obligadas a seguir para comprometerse, incluso desde el momento en el que aspiraban ingresar a la institución y no sólo en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de lo privado.

A su vez, los códigos disciplinarios señalados en el reglamento interior de la ENRGEZ hacían énfasis en la pulcritud y el comportamiento para estar "a la altura de la carrera que seleccionaron como profesión",⁴ tanto dentro como fuera de la institución:

VIII, f) No se permitirá la entrada en el comedor a las

2 AH-ENRGEZ, Caja 21, Convocatoria de concurso de selección de aspirantes ciclo escolar 1982 - 1983, 1982.

3 AH-ENRGEZ, Caja 21, Convocatoria de concurso de selección de aspirantes ciclo escolar 1982 - 1983, 1982.

4 AH-ENRGEZ, Caja 11, Reglamento interior de la Escuela Normal Rural "Emiliano Zapata".

alumnas que se presenten con zandalias (sic) o con short. [...] j) Las alumnas deberán observar buen comportamiento en el comedor [...] IX, b) Después de las 6:00 p.m., las visitas de sexo masculino que se encuentren en la zona de dormitorios o dentro de ellos, serán expulsados por la persona encargada de la puerta, esta tendrá el derecho (previo aviso) de revisar el dormitorio.⁵

Hoy en día, aún se observan condiciones similares en la ENRGEZ y el resto de las Escuelas Normales Rurales (ENRs). Y en caso de incurrir en infracciones, la aplicación de sanciones iban desde castigos, meramente, académicos como: “I. Llamada de atención o plática de orientación; II. Plática de orientación con reporte al expediente; III. Se citará al padre o tutor dándole 3 días de plazo para que se presente, en caso de no hacerlo, se le prohibirá a la alumna la entrada a clase y se dará de baja definitiva.”; hasta trabajos de limpieza y mantenimiento dentro de la institución.⁶ En este sentido, el sistema disciplinario puede considerarse como un proceso controlado y sancionado, tanto por los directivos como por la misma comunidad de estudiantes, tratando con ello de regular el orden moral, el tiempo y el cuerpo de las estudiantes. Funcionando como un modelo de reproducción de desigualdades, entendidas como un poder público, pero aún más como un mecanismo que pretendía contribuir a la consolidación de hábitos de estudio y futuras habilidades docentes, a este respecto, la autonomía se condicionó a una red jerárquica de maneras de actuar, establecidas y sancionadas en caso de lo contrario. Las bases de este tipo de organización escolar eran muy claras, el trabajo y la disciplina fueron sus soportes fundamentales.

Los compromisos con la disciplina, el orden escolar y el trabajo colectivo a los que debían habituarse las estudiantes de la Normal, implicaban seguir normas y reglas que marcaban las experiencias y las acciones de las alumnas. Vistos desde otro ángulo, traían consigo un alto costo para las jóvenes: no sólo las forzó a adquirir un cierto tipo de condicionamiento necesario para la profesión docente, sino que las orientó hacia diversas maneras de obediencia y asignación de tareas que se consideraban acordes a las

exigencias de su futura vida laboral. Se les enseñaba que el cargo exigía una voluntad incólume ante las precarias condiciones y las privaciones que afrontarían al entrar en contacto con las comunidades, por lo que debían comprender el significado del trabajo magisterial, incluso antes de egresar de la Normal. De ahí que, más allá de ser una mera institución escolar, su paso por la Normal debía representarles un verdadero aprendizaje tanto en la esfera académica-profesional como en la esfera personal, pues era en la escuela en donde se enfrentaban con la responsabilidad de desempeñar actividades académicas, asumir labores extracurriculares, y cumplir con órdenes y disposiciones reglamentarias; todo ello efectuado en un mismo espacio –a la vez escuela, a la vez vivienda– y sin contar con la cercanía de sus familias, únicamente, bajo el respaldo de sus demás compañeras y la observancia del personal del plantel. Al mismo tiempo, es interesante notar cómo este fomento de valores y aptitudes, sobre todo el trabajo en equipo y la responsabilidad social, alentaron a las alumnas a ejercer su participación y a descubrir nuevas potencialidades de desarrollar su libertad y autonomía. De esta manera, cada una de las estudiantes normalistas, es una historia encarnada que cuenta de todas y se relaciona más con las acciones que con la conciencia misma.

La mujer normalista rural y su integración a las tareas docentes

Dentro de los ideales que cobijaron las normales rurales desde su fundación, los esfuerzos e intereses por dar instrucción a hijos de campesinos y otros sectores del medio rural de escasos recursos ocuparon un lugar muy especial, particularmente, para las mujeres. Así, la incorporación a la profesión de la enseñanza significó, para las normalistas rurales, una verdadera opción de vida. Sin embargo, ¿Cómo vivían ellas este proceso de transición a las actividades magisteriales? ¿Qué pasa después de la Normal? ¿Cuáles fueron las posibilidades y las limitaciones que sobrellevaron las normalistas para el logro profesional?

5 ídem.

6 ídem.

Sabemos que uno de los máximos beneficios de formarse en una Normal Rural durante la década de 1970 fue que al momento de egresar las jóvenes obtenían un empleo definitivo como profesoras de escuelas públicas. No obstante, dada su formación, éstas les eran otorgadas en zonas rurales o de difícil acceso, en donde los medios de transporte y comunicación eran muy escasos. Esto, sin duda, suscitaba que las normalistas, inmediatamente, después de terminar sus estudios se enfrentarían a la difícil tarea de educar a sectores relegados de los procesos de escolaridad y de impulsar cambios en las condiciones de vida de la población rural.

Después de la normal salíamos con plaza, antes terminábamos de estudiar y a todos nos daban plaza. [...] Pero antes te decían: "te vas a ir a trabajar en un pueblo". Por eso era normal rural porque te mandaban a sufrir, o sea te mandaban a escuelas lejanas, no te mandaban a la ciudad porque pues estás estudiando en una normal rural. [...] Para eso es la formación, para que ayudes a la comunidad rural, en todo lo que se pueda. Por ejemplo, yo no sé ni inyectar, y pues ahí aprendí. [...] Y a mí me mandaron a un pueblo del Estado de México, a otras las mandaron a Guanajuato. Y pues, caminaba yo 5 km de donde me bajaba el transporte hasta la escuelita. Y en la escuelita no había luz, no había agua, el agua la recolectaban del temporal, era una escuela rural. (Entrevista 2, comunicación personal, 21 de octubre de 2015).

Esta experiencia representó un verdadero proceso emancipador a nivel personal, puesto que, si bien como estudiantes habían sido preparadas para desenvolverse en circunstancias similares, ya como profesoras tenían que hacer frente a estas condiciones con sus propios medios y recursos; sin la compañía de sus compañeras, sin asesores que las orientaran y en lugares, muchas veces, bastante alejados.

Aunado a ello, la Normal también les había enseñado a no conformarse, únicamente, al hecho de hacer frente a las dificultades del oficio magisterial y a las limitaciones de la vida rural, sino, al mismo tiempo, a eliminar las trabas que se les presentaban, a que "si no te gusta algo, pues búscalo; si se nos pone un obstáculo, vamos a ver la manera para brincararlo" (Entrevista 3, comunicación personal, 11 de febrero de 2016). Incluso algunas de ellas, a nivel profesional, se destacaron de tal forma que continuaron sus estudios de licenciatura, maestría

y doctorado (Entrevista 4, comunicación personal, 14 de marzo de 2016). Su experiencia dentro del internado les dio la confianza y las habilidades suficientes para que, en términos personales y en su labor como profesoras, no limitaran sus posibilidades de crecimiento y continuaran con sus deseos de movilidad social.

El formarse en una institución como la Normal Rural de Amilcingo brindó a estas mujeres no sólo una oportunidad para su realización profesional, sino también una alternativa de superación y de desarrollo personal muy diferente de aquellas ofrecidas por la vida en el campo. De ahí que sea importante explorar la visión sobre el ser normalistas rurales que han construido estas mujeres, pues las reconstrucciones sobre los significados que atribuyen a la imagen y al papel de la normalista rural son los esquemas que guiaron y orientaron su acción no sólo en la práctica profesional, sino también en su vida social y personal.

Me gustó estar en esos tiempos. Porque ahí me hice muy autónoma, no sentía miedos. Yo adquirí seguridad. [...] Mis compañeras eran igual, muy independientes. Estábamos de 16 años, y no nos hacía falta nada [...] Nos enseñamos a todo. No nos pesaba nada. Ahorita me puedo ir al fin del mundo. Nos enseñaron a no tener miedo. [...] Soy orgullosa de ser normalista, porque yo me quedé con esa idea de que la normal era para gente de escasos recursos, entonces siempre me he sentido de esa familia. Éramos muy unidas, todas se defendían unas a otras. Había unión. Después de egresar me daba mucho gusto cuando las veía. (Entrevista 1, comunicación personal, 5 de mayo de 2015).

Apenas nos reunimos aquí en mi casa con mis compañeras de generación, y platicamos de cómo la Normal nos hizo ser unas mujeres independientes. Estamos preparadas para todo, no estamos atenuadas a algo. Fuimos preparadas para cualquier circunstancia de la vida. [...] Tantas vivencias y recuerdos tan bonitos que tenemos todas. Cómo no querer a ese grupo de compañeras con las que pasaste todo, malos y buenos momentos, parte de nuestra inocencia; tanta pobreza, compartíamos queso, pan, fruta que traíamos cada quien de nuestro pueblo. A lo mejor todo ese dolor que pasamos nos hizo unirnos. El hecho de que: "no tenemos, ah, pues entonces compartimos. No puedes, te apoyo". Eso creo que fue lo que hizo que nos tengamos más cariño. [...] Yo viví una época muy bonita en la normal, de exigencia, de carencias... [...] La verdad es que la hermandad y la solidaridad que teníamos entre nosotras no tiene precio, incluso nos seguimos reuniendo, yo siempre ofrezco mi casa. [...] Para mi ser

normalista me hace sentir orgullosa, me enseñó todo esa escuela. Ahí me prepararon, cómo no voy a estar orgullosa. (Entrevista 3, comunicación personal, 11 de febrero de 2016).

Me gustó estudiar en la Normal, yo sí valoro todo de la escuela, la convivencia, lo que me enseñó, la formación, porque pues ahí aprendí, porque te imaginas, salir de la secundaria e irte a la Normal. [...] Nos enseñaron a ser independientes, desde los veinte años ya estábamos con niños, con los padres de familia... muchas cosas que de ahí aprendí. Me enseñó tanto para mi vida personal, como profesional. Yo les decía a mis hijos: "tienen que estudiar", y gracias a dios los tres son profesionistas. (Entrevista 2, comunicación personal, 21 de octubre de 2015).

Para ellas, la enseñanza obtenida en la institución logró darles la seguridad y valentía para abrirse camino en la vida con sus propios medios y posibilidades, para vencer las adversidades que se les iban presentando y para ser capaces de alcanzar sus propósitos. La historia de estas mujeres, como muestran en sus relatos, es una historia de realización profesional; pero también una historia de compañerismo, de convivencia cotidiana y de cumplimiento escolar. La concepción que tienen como normalistas rurales se relaciona con la imagen de mujeres independientes, solidarias y responsables.

Conclusión

Es necesario considerar la figura femenina y rural en la toma de decisiones, participación y desarrollo profesional y comunitario para observar su posicionamiento en una estructura y un contexto social que las ubicaba, históricamente, en una clara desigualdad de oportunidades, pero que también posibilitó ejercicios de participación social.

Las condiciones de ser mujer normalista rural en México son útiles para distinguir ciertas formas de ser y hacer como futuras maestras rurales, es decir, lógicas de acción que distinguen lo femenino y ponen en juego escenarios y comportamientos que establecen una conexión con sus vidas y las comunidades, sus deseos y posibilidades a través de mecanismos culturales y acciones de ser mujer. En este marco, la figura femenina y rural también se expresó desde la vida colectiva de las estudiantes, desde

las prácticas que las caracterizaron: los tipos de vivencias escolares asociadas a ejercicios de poder donde los saberes colectivos y acciones construyen posturas críticas que se presentan como alternativas ante territorios disciplinarios y masculinizados, establecidos, trascendentalmente, y entendidos como procesos de empoderamiento, pero sobre todo de democratización que disminuyen las diferencias culturales y establecen un orden social distinto y complejo, encarnado en las estudiantes que comparten espacios físicos, tensiones y un entramado de relaciones históricas y culturales, influyentes en sus formas de ejercer la profesión docente.

Se puede así tener una mirada de las estudiantes normalistas a través de la manera en que se relacionan, comunican, actúan y establecen acuerdos, pero también, a través del uso de los espacios de la Escuela Normal y, por último, en el tejido social, es decir, el conjunto de códigos y símbolos construidos y reproducidos por las estudiantes normalistas rurales en México en los años setenta.

Las estudiantes normalistas rurales con sus modos de vivir generan espacios de acción y subjetividad en la infinita red de relaciones humanas que necesitan de un cuerpo para ser, pero sobre todo, para hacer. A lo largo de la historia y desde los orígenes del pensamiento occidental, el cuerpo ha sido negado y fragmentado, situación que tuvo fuertes consecuencias históricas y culturales, permitiendo la dominación, la cosificación y el adormecimiento de la conciencia y la responsabilidad social, necesarias para alcanzar una conciencia crítica; y aún más, una voluntad colectiva, la recuperación del cuerpo y con ello de la figura femenina y rural generó espacios de conciencia crítica, que en su momento encontraron eco a las demandas sociales, pero que hoy en día parecen desarticularse del ejercicio docente.

Referencias

- Civera, Alicia (2009). "Mujeres, cultura escrita y escuela en el Estado de México durante la primera mitad del siglo XX". En: *Cuadernos Interculturales*, 7(12) p.161-178. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/552/55211259009.pdf>
- _____ (2010). "Mujeres, escuela y opciones de vida: las estudiantes normalistas rurales en México en los años cincuenta". En: *Naveg@mérica*, (4). Recuperado de: <http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/99881>.
- De Garay, G. (Coord.) (2004) *Modernidad Habitada. Multifamiliar Miguel Alemán. Ciudad de México, 1949-1999*. México: Instituto Mora.
- Fernández, A. M. (2008). *Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades*, Buenos Aires, Editorial Biblos, Segunda edición.
- Galván, Luz Elena. (2006). "Voces ocultas de maestras rurales en Querétaro: 1920-1940". *Revista Electrónica*, En: *Sinéctica*, (28), p.28-40. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815917004>
- Galván, Luz Elena, y López, Oresta. (Coords.). (2008). *Entre imaginarios y utopías* (Vol. Publicaciones de la Casa Chata). México: Universidad Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social: El Colegio de San Luis.
- Giraud, Laura. (2006). "Entre representaciones y realidad: maestros indígenas y maestras rurales. Veracruz, 1930". En: *Revista Electrónica*, *Sinéctica*, (28), p.41-53. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815917005>
- Guichot, V. (2006). "Historia de la educación: Reflexiones sobre su objeto, ubicación, epistemología, devenir histórico y tendencias actuales", En: *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 2 (1), p.11 - 51. Recuperado de: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCv>
- Giddens, A. (1995). *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu. p. 39-75.
- Lagarde, M. (1996). "El género", fragmento literal: 'La perspectiva de género', en *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia*, Ed. horas y HORAS, España, p. 13-38.
- López, Oresta (2006). "Las maestras en la historia de la educación en México: contribuciones para hacerlas visibles". En: *Revista Electrónica Sinéctica*, (28), p.4-16. Recuperado de: http://www.sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/28_las_maestras_en_la_historia_de_la_educacion_en_mexico_contribuciones_para_hacerlas_visibles.pdf
- _____ (2008). "Porfirianas y revolucionarias: dos estudios de caso de maestras mexicanas" en Galván, Luz Elena, y López, Oresta. (Coords.). (2008). *Entre imaginarios y utopías* (Vol. Publicaciones de la Casa Chata). México: Universidad Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social: El Colegio de San Luis.
- Peregrina, A. (2006). "La carrera magisterial: una opción para las mujeres de Guadalajara (1900-1925)". En: *Revista Electrónica*, *Sinéctica*, (28), p.17-27. Recuperado de: http://www.sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/28_la_carrera_magisterial_una_opcion_para_las_mujeres_de_guadalajara_%281900-1925%29.pdf
- Reynoso, I. (2016). *Ser estudiante normalista rural. La construcción de una identidad colectiva en las estudiantes de la Escuela Normal Rural de Amilcingo "Gral. Emiliano Zapata", 1974 - 1984* (Tesis de maestría). Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
- Rodríguez, L. (2015). "El enfoque de género y el desarrollo rural: ¿necesidad o moda?" En: *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 1, p.401-408. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/2631/263139243054.pdf>

Suárez, M. (2002) "Historias de vida y fuente oral. Los recuerdos escolares". En Escolano, A., y Hernández, J. M. (Coord.), En: *La memoria y el deseo. Cultura de la escuela y educación deseada*. Valencia, España: Tirant Lo Blanch.

Fuentes primarias

Archivo

Archivo Histórico de la Escuela Normal Rural
"General Emiliano Zapata" (AH-ENRGEZ)

Hemerografía

Excélsior, 1974.

Entrevistas

Entrevista 1, Temoac, Morelos, 5 de mayo de 2015.

Entrevista 2, Temoac, Morelos, 21 de octubre de 2015.

Entrevista 3, Zacualpan, Morelos, 11 de febrero de 2016.

Entrevista 4, Cuernavaca, Morelos, 14 de marzo de 2016.